

COMUNICAÇÃO GERAL | ARTIGO COMPLETO
EIXO TEMÁTICO: 1 DOCUMENTAÇÃO DO MODERNO

REDEFININDO O PATRIMÔNIO: GÊNERO E VALORES NA ARQUITETURA PRODUZIDA POR ZÉLIA MAIA NOBRE.

*REDEFINING HERITAGE: Gender and modern values in the architecture produced
by Zélia Maia Nobre.*

*REDEFINIR EL PATRIMONIO: Género y valores modernos em la arquitectura
producida por Zélia Maia Nobre.*

RESUMO

Reconhecendo a trajetória das mulheres no campo da arquitetura e do urbanismo, há um aumento significativo na visibilidade e valorização do seu papel ao longo dos anos. Contudo, durante esse processo, é perceptível a banalização de alguns de seus projetos, especialmente no contexto social e político de consolidação da arquitetura moderna. Um desafio a ser superado é o resgate desses projetos, que, mesmo quando não construídos ou quando demolidos ou deteriorados, continuam e expressar ideias e valores significativos. Pellegrini (2011) defende que as obras arquitetônicas abrangem não apenas sua realização física, mas também todo o processo e contexto envolvidos, e, por isso, o próprio projeto deveria ser considerado patrimônio, pois muitas vezes representa uma visão mais fiel e menos distante do projeto original do que a obra construída. Considerando que um projeto incorpora uma variedade de circunstâncias que contribuem para o seu valor, é importante notar que os legados sociais e políticos ao longo da história contribuíram para a desvalorização do trabalho das mulheres no campo da arquitetura e do urbanismo, resultando na demolição e degradação de obras que poderiam ter sido preservadas. No cenário moderno brasileiro, de arquitetas e arquitetos, o acervo de Zélia Maia Nobre, pode exemplificar esse tipo de situação. A arquiteta, conta com obras de destaque principalmente no estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, que sofreram com muitas alterações e demolições, que podem ser observadas a partir de seus projetos e desenhos originais, preservados em coleções públicas e privadas. Diante dessa constatação, o presente artigo tem o objetivo de discutir a preservação do legado moderno produzido por Zélia Maia Nobre, através da metodologia de análise proposta por Pellegrini (2011), utilizando o projeto como um patrimônio dotado de valores, que podem ser preservados e revisitados para além de suas dimensões físicas e concretas.

PALAVRAS-CHAVE: Zélia Maia Nobre; mulheres na arquitetura; projeto como patrimônio.

ABSTRACT

Recognizing the trajectory of women in the field of architecture and urban planning, there has been a significant increase in the visibility and appreciation of their role over the years. However, during this process, it is noticeable that some of their projects have become trivialized, especially in the social and political context of the consolidation of modern architecture. One challenge to be overcome is the rescue of these projects, which, even when not built or when demolished or deteriorated, continue to express significant ideas and values. Pellegrini (2011) argues that architectural works encompass not only their physical realization, but also the entire process and context involved, and, therefore, the project itself should be considered heritage, as it often represents a more faithful and less distant vision of the original project than the built work. Considering that a project incorporates a variety of circumstances that contribute to its value, it is important to note that social and political legacies throughout history have contributed to the devaluation of women's work in the field of architecture and urban planning, resulting in the demolition and degradation of works that could have been preserved. In the modern Brazilian scenario of female architects, the collection of Zélia Maia Nobre can exemplify this type of situation. The architect has outstanding works mainly in the state of Alagoas, in the Brazilian Northeast, which have undergone many alterations and demolitions, which can be observed from her original projects and drawings, preserved in public and private collections. In view of this finding, this article aims to discuss the preservation of the modern legacy produced by Zélia Maia Nobre, through the analysis methodology proposed by Pellegrini (2011), using the project as a heritage endowed with values, which can be preserved and revisited beyond its physical and concrete dimensions.

KEYWORDS: Zelia Maia Nobre; women in architecture; project as heritage.

RESUMEN

Reconociendo la trayectoria de las mujeres en el campo de la arquitectura y el urbanismo, ha habido un aumento significativo en la visibilidad y valoración de su papel a lo largo de los años. Sin embargo, durante este proceso se nota la banalización de algunos de sus proyectos, especialmente en el contexto social y político de consolidación de la arquitectura moderna. Un desafío a superar es el rescate de estos proyectos, que aun cuando no se construyen o se derriban o deterioran, siguen expresando ideas y valores significativos. Pellegrini (2011) sostiene que las obras arquitectónicas abarcan no sólo su realización física, sino también todo el proceso y contexto involucrados, y, por tanto, el proyecto en sí debe ser considerado patrimonial, ya que muchas veces representa una visión más fiel y menos lejana del original. proyecto que la obra construida. Considerando que un proyecto incorpora una variedad de circunstancias que contribuyen a su valor, es importante señalar que los legados sociales y políticos a lo largo de la historia han contribuido a la devaluación del trabajo de las mujeres en el campo de la arquitectura y el urbanismo, resultando en demolición y degradación. obras que podrían haberse conservado. En el escenario brasileño moderno de los arquitectos, la colección de Zélia Maia Nobre puede ejemplificar

este tipo de situación. La arquitecta tiene obras destacadas principalmente en el estado de Alagoas, en el Nordeste brasileño, que sufrieron numerosas modificaciones y demoliciones, lo que se puede observar en sus proyectos y dibujos originales, conservados en colecciones públicas y privadas. Ante este hallazgo, este artículo tiene como objetivo discutir la preservación del legado moderno producido por Zélia Maia Nobre, a través de la metodología de análisis propuesta por Pellegrini (2011), utilizando el proyecto como un patrimonio dotado de valores, que puede ser preservado y revisitado más allá de su Dimensiones físicas y concretas.

PALABRAS CLAVES: Zélia Maia Nobre; mujeres en arquitectura; proyecto como patrimonio

INTRODUÇÃO

A trajetória das mulheres no campo da arquitetura e do urbanismo vem sendo cada vez mais debatida, com diversos estudos abordando as questões de gênero dentro da profissão. No entanto, é preciso reconhecer as limitações dos avanços enunciados pela pesquisa.

O vão historiográfico decorrente das formas e contextos sociais e políticos que moldaram a narrativa da arquitetura moderna é considerável, especialmente quando confrontado com os conhecimentos evidenciados por uma literatura panorâmica sobre a arquitetura e por outras influências, como os discursos políticos amplamente adotados na profissão, exemplificados pelo *star system*. Esse cenário reforça a presença de uma hegemonia masculina na representatividade da arquitetura e do urbanismo, destacando a necessidade urgente de reconhecer a produção das mulheres e suas contribuições para o acervo e o discurso da arquitetura moderna, além de manter uma constante revisão historiográfica.

A participação das mulheres tem aumentado progressivamente na arquitetura, assim como seu grau de visibilidade e reconhecimento. É necessário, entretanto, que se tenha em vista que o caminho para a conquista de espaço na profissão tem sido difícil e bastante sinuoso (Lima, 2014, p. 25).

Compreendendo as possíveis complicações na criação de uma narrativa historiográfica sobre a arquitetura moderna, principalmente em países que sofreram influências de visões norte-americanizadas e/ou eurocêntricas, o presente artigo se propõe a discutir novas possibilidades e maneiras de promover o reconhecimento e visibilidade de parte do patrimônio da arquitetura moderna. Investiga-se, especialmente, as regiões menos mencionadas em exemplares panorâmicos utilizados nas principais universidades do país, ou seja, as regiões dentro do eixo Norte-Nordeste, no caso desse artigo, a pesquisa se limitará ao estado Alagoas, no Nordeste brasileiro.

Além disso, considerando que um projeto incorpora uma variedade de circunstâncias que contribuem para o seu valor, é urgente atentar para os legados sociais e políticos que, ao longo da história contribuíram para a desvalorização do trabalho das mulheres na arquitetura e no urbanismo, muitas vezes resultando na demolição e degradação de obras que poderiam ter sido preservadas.

Lima e Zein (2023) sugerem que, para minimizar essa desvalorização e promover o reconhecimento do trabalho das mulheres arquitetas, é essencial ampliar as fontes de pesquisa para além dos textos panorâmicos, englobando uma gama diversificada de fontes bibliográficas que abordem o tema de maneira específica e consistente.

Em paralelo, Pellegrini (2011) em sua tese intitulada “Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão”, argumenta que as obras arquitetônicas abarcam não apenas sua realização física, mas também todo o

processo e contexto envolvidos. A autora defende que o próprio projeto deve ser considerado patrimônio, pois muitas vezes representa uma visão mais fiel e menos distante do projeto original do que a obra construída.

No contexto dos arquitetos modernos brasileiros, destaca-se a trajetória da arquiteta Zélia Maia Nobre, cuja produção arquitetônica, predominantemente no estado de Alagoas, foi objeto de estudo na pesquisa e catalogação elaboradas pela arquiteta e urbanista Letícia Brayner Ramalho (2023) em sua tese de doutorado, "*A arquitetura residencial de Zélia Maia Nobre: uma trajetória em Alagoas*". A investigação revelou que muitas das obras e projetos de Zélia Maia Nobre foram alterados ou demolidos, apresentando o estado atual de alguns deles em comparação aos os desenhos originais preservados em coleções públicas e privadas.

A partir dessas constatações, o presente artigo tem como objetivo principal discutir a preservação do acervo moderno, através de uma abordagem influenciada pela hipótese apresentada por Pellegrini (2011), que propõe o projeto como patrimônio dotado de valores intrínsecos e sujeito a preservação, aplicado à obra da arquiteta alagoana, Zélia Maia Nobre, com base nos dados apresentados na pesquisa de Ramalho (2023).

Ressalta-se que o artigo não tem como pretensão estabelecer diretrizes concretas para a preservação da arquitetura moderna, mas sim discutir possibilidades de caminhos a serem tomados. Para tanto, será construído a partir de revisões bibliográficas mais aprofundadas aplicadas no objeto de estudo, para melhor compreensão dos conceitos e posicionamentos que serão tomados durante o desenvolvimento da narrativa.

AMPLIANDO O PATRIMÔNIO

Na historiografia da arquitetura moderna, segundo Waisman (2013), existe um reconhecimento, atual, de que a narrativa conhecida pela grande maioria, mostrada nos exemplares panorâmicos, principalmente no Brasil, é dotada por escolhas ideológicas do narrador.

A partir desse reconhecimento, Zein (2020; 2021), estabelece a existência de cânones na história da arquitetura moderna e a necessidade de revisá-la. O conceito de "cânone" é explicado pela autora, como "uma espécie de discurso "naturalizado" que reivindica o direito de ser evidente sem ter que se explicar" (ZEIN, 2020). Zein (2020) afirma que mesmo com o estabelecimento de cânones, não é tão claro entender como estes foram consolidados como tal.

A narrativa historiográfica canônica da arquitetura moderna brasileira estava em construção ao mesmo tempo em que era estabelecida a narrativa historiográfica canônica mais amplamente aceita e "naturalizada" sobre a "arquitetura moderna". Apesar de ostentar a palavra "Moderna" sem outras qualificações, essa construção narrativa foi fomentada, principalmente, com a ajuda de um seleto grupo de historiadores de origem e/ou influência europeia, que assumiram o papel de vozes orgânicas das vanguardas de alguns dos países europeus do início do século XX (Zein, 2020, p. 2).

Além da influência de ideais e discursos norte americanos e europeus, a narrativa historiográfica da arquitetura moderna brasileira, também sofreu com o contexto de sua construção. Estabeleceu-se assim, a limitação de seu alcance, foram priorizadas as obras que eram consideradas "de amplitude internacional", localizadas em cidades e regiões mais conhecidas e assinadas pelos arquitetos mais influentes na época.

Ou seja, pode-se considerar uma hipótese de que, dado que a narrativa historiográfica foi construída paralelamente com a narrativa canônica da arquitetura moderna brasileira totalizante, ambas apresentam lacunas referentes a diversos pontos que não estavam evidentes no período de sua construção. Dentre esses aspectos, destacam-se os casos regionais e os arquitetos que não possuíam "influência" ou eram conhecidos internacionalmente. Além disso, inclui-se a questão de gênero que será abordada adiante.

Ao estabelecer estas lacunas na historiografia brasileira, não é necessário apenas revisitar certos períodos da história, buscando por novas descobertas de obras, arquitetas e arquitetas que contribuíram para a construção da arquitetura moderna no Brasil, mas sim buscar possíveis soluções de como se pode proteger tal patrimônio, que já possa ter passado por degradações, demolições, mudanças, ou até mesmo, nunca ter sido construído por inteiro.

Pellegrini (2011), em sua tese de doutorado, defende a hipótese de que o projeto, como o edifício em si, seja considerado com um documento da obra e que ajude na conservação do patrimônio. Nesse caso, Pellegrini (2011), aplica a sua teoria em arquiteturas construídas póstumas:

[...] procura-se investigar a discussão sobre a valorização do projeto de arquitetura como patrimônio a ser cuidado e preservado e sobre sua capacidade de instrumentalizar a promoção de reparos ou complementos em obras de arquitetura de relevância reconhecida, mesmo – ou principalmente – quando se tratam de edificações de interesse para composição da imagem e da história da cidade (Pellegrini, 2011, p. 18).

Na tese, é defendida a documentação das obras e que estes documentos possam ser consultados como forma de preservação do elemento arquitetônico. Pellegrini (2011), expõe uma comparação com o romance "O retrato de Dorian Gray", escrito por Oscar Wilde, em que na sua história, o protagonista tem o desejo de permanecer com aparência jovem, e tem sua beleza mantida enquanto sua imagem em um quadro mágico que acaba representando seu envelhecimento.

Fora do romance de Wilde, entretanto, retratos costumam resistir mais e melhor às marcas do tempo do que seus modelos. Da mesma maneira, o projeto conta com essa propriedade em relação aos edifícios, tendo, sobre o retrato, a vantagem da dupla natureza: a de documento e a de instrumento. Ou seja, além de registrar a imagem do estado inicial (ou ideal) da edificação, é capaz de devolvê-lo a certo ponto da sua

existência, já que pode atuar como referência para sua restauração (Pellegrini, 2011, p. 20).

Este artigo busca, a partir da tese de Pellegrini (2011), aventar a hipótese de que, além do edifício em si ser crucial para a preservação e reconhecimento do acervo moderno, o projeto e a documentação dele também devem ser valorizados e tratados com a mesma importância na construção do ideário moderno.

Visto que, além dos desgastes e intemperes que podem degradar uma construção, a ordem política e necessidades decorrentes do desenvolvimento da sociedade também influenciam na integridade do edifício. Na revisão da narrativa historiográfica da arquitetura moderna brasileira, deve-se buscar por documentações que partam para além dos edifícios em si, abrangendo também registros como imagens e anotações, que possam iluminar e colaborar para novas descobertas e reconhecimentos.

A abordagem do projeto como patrimônio a ser considerado na preservação e o reconhecimento de que esses documentos devem ser passíveis ao tombamento são fundamentais, pois podem proporcionar a ampliação do leque referencial do acervo moderno. Além disso, essa prática permite uma leitura mais bruta sobre o mesmo projeto, apresentando os pensamentos iniciais dos arquitetos sobre a obra, sem alterações provenientes de qualquer demanda externa.

Que o projeto pode, assim como um quadro, uma partitura, ou um edifício, ser valorizado como patrimônio passível de cuidado e restrições visando à sua preservação como bem material encerrado em si mesmo parecer ser um tema mais consensual do que polêmico. Da mesma maneira, não há dúvidas sobre a existência de edificações e monumentos realizados ao longo da história da humanidade que mereçam especial tratamento para que não se deteriorem com a passagem do tempo (Pellegrini, 2011, p. 22).

A questão principal a ser destacada sobre a citação anterior, é que não se exclui a necessidade de tombamentos e manutenção do edifício em si, mas sim, reconhece-se as limitações que a preservação de certos monumentos pode atribuir para o espaço e a cidade.

Portanto, acredita-se que a inclusão do projeto como parte do campo patrimonial, pode colaborar tanto para a preservação da ideia, quanto para o reconhecimento de novos exemplares. Essa abordagem, pode também possibilitar revisitas à posição inicial de um mesmo monumento, que por si só, já poderiam viabilizar novas descobertas e entendimentos sobre diversos pontos da arquitetura moderna. Como é sugerido por Zein (2018, p. 105), “os mesmos documentos, iluminados por diferentes questionamentos, podem sugerir, precisões singelas ou revolucionárias”.

GÊNERO E VALORES MODERNOS

Na vasta lista de protagonistas do movimento moderno, a historiografia arquitetônica feminina contemporânea busca subverter ordens estabelecidas e destacar nomes anteriormente negligenciados. A arquitetura brasileira modernista, desenvolvida principalmente entre as décadas de 1930 e 1960, foi palco para diversos arquitetos que, por meio de suas obras, ansiavam consolidar uma identidade nacional capaz de expressar os valores da época através da combinação de funcionalidade, uso criativo de materiais e formas geométricas ousadas.

No entanto, nesse acelerado desejo por progresso, muitas questões passaram despercebidas ou foram deliberadamente apagadas. Nomes de arquitetas foram invisibilizados e suas obras marginalizadas, e quem não é visto ou lembrado, simplesmente não é preservado.

Diante da conhecida batalha contra o esquecimento, na reescrita das linhas da história da arquitetura, de acordo com Silva (2021, p. 92), "vale ressaltar que a escassez de bibliografia a respeito de suas obras e a falta de preservação da maioria das edificações projetadas por essas arquitetas dificultam a divulgação das mesmas". Segundo Lima e Zein (2023, p. 277) "há também que se considerar os ainda poucos trabalhos abrangentes sobre o tema da contribuição das arquitetas latino-americanas ao patrimônio e legado da arquitetura moderna do século 20".

Portanto, essa revisão deve ser elaborada através da ampliação de fontes de pesquisa para que não se baseie somente em textos panorâmicos, mas sim em uma ampla gama de novas fontes bibliográficas, como teses e dissertações que abordam a contribuição das mulheres arquitetas de forma específica e consistente (LIMA e ZEIN, 2023). Afinal, essa prática não deve ser um reforço ou apêndice dos discursos canônicos demasiadamente proferidos.

A arquitetura moderna com todo seu contexto, histórico, social e político, acabou por ser conhecida, dentre muitos fatores e características predominantes, pelo seu *star system* ou "estrelismo" em português. Esse sistema, presente principalmente nas áreas criativas, como como explica Fontes (2016), atribui a criação de algo, majoritariamente a um representante, no caso dos arquitetos, eram tratados como gênios solitários. De acordo com a autora:

[...] existem duas principais formas de status ou poder que atuam no campo arquitetônico. O primeiro é o status profissional, no qual há uma competição entre os arquitetos pelo sucesso material ou econômico, o segundo, é o prestígio, o status intelectual, no qual eles competem para ser reconhecidos como grandes criadores e pensadores. Esse status intelectual, ou capital simbólico, configura o gênio arquitetônico (Fontes, 2016, p. 133).

O *star system* em conjunto com toda uma geração social, o contexto político, histórico e diversos outros fatores, resultou na subjugação das mulheres e demais minorias. A partir desse contexto de invisibilização, desvalorização e falta de espaço para o reconhecimento das profissionais, as mulheres, juntamente com as demais minorias afetadas por esse contexto, acabaram por procurar diferentes

oportunidades de trabalho, ampliando o seu universo de atuação para que pudessem exercer o seu ofício.

No caso do Nordeste brasileiro, as profissionais da arquitetura e do urbanismo frequentemente recorreram a outros meios de exercício da profissão, como pesquisas acadêmicas, projetos de conservação e restauração, paisagismo, artes plásticas e iniciativas públicas (VALENÇA, LINS, 2021). Uma prática recorrente no exercício da profissão presente na região, como relata Gatí (2016), é a formação de parcerias entre profissionais mulheres que se associavam aos seus cônjuges ou parceiros, homens.

Sabe-se que muitas arquitetas ou formaram parcerias com sócios ou casaram com arquitetos. Muitas foram relegadas a meras assistentes cujo reconhecimento foi nulo, configurando trajetórias colaborativas ocultadas pela história da arquitetura. Se por um lado essas parcerias garantiam o acesso e permanência no mercado de trabalho nos momentos de ausência necessária por assuntos relacionados à família, por outro lado, essa descontinuidade fez com que elas quase sempre fossem poupadas de serem protagonistas neste cenário (Gatí, 2016, p. 03).

Gatí (2016), aponta três principais exemplos que foram importantes para a arquitetura moderna do Nordeste, mais especificamente do Recife: Janete Costa no campo da arquitetura de interiores, design e museografia; Myriam de Melo Cordeiro especialista em detalhes construtivos de projetos arquitetônicos; Clementina Duarte na área de design de joias. Outro exemplo para além dos apresentados, em Maceió, Silva (2023) destaca o caso da Edy Marreta na academia e no poder público; Zélia Maia Nobre na academia, no setor público, e em seu escritório de arquitetura, entre outras que já foram "redescobertas/descobertas" e outras que ainda vão ser.

Nesse sentido, reconhecendo os pontos levantados anteriormente sobre a necessidade de revisão da historiografia da arquitetura moderna brasileira e também da atribuição de reconhecimento às mulheres, profissionais da arquitetura e do urbanismo, que tiveram atuação especialmente no Nordeste do país, e que ajudaram a construir o acervo moderno nas capitais da região, o caso de Zélia Maia Nobre foi selecionado para exposição.

ZÉLIA MAIA NOBRE

Arquiteta pernambucana, graduada no ano de 1954 pela antiga Escola de Belas Artes de Pernambuco, segundo Gati (2021), foi a quarta mulher a ser diplomada na Escola. Apesar de seu contexto de formação, foi no cenário alagoano que ela deixou as suas maiores contribuições.

Conhecida por ter constituído parte do grupo fundador do primeiro curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal de Alagoas, Zélia Maia Nobre foi uma profissional que em sua trajetória percorreu as várias possibilidades de exercer o seu ofício. De acordo com Ramalho (2023), o percurso profissional de Zélia Maia Nobre pode ser interpretado/compreendido em três camadas: gestora, professora e arquiteta.

Enquanto gestora, ocupou diversos cargos como: Diretora da Divisão Técnica (1958) e Diretora da Divisão de Prédios Públicos (1962), entre outros cargos no estado de Alagoas (RAMALHO, 2023). Também criou o Setor de Patrimônio Histórico, no Serviços de Engenharia do Estado de Alagoas, posteriormente alocado para a Secretaria de Cultura de Alagoas, onde investiu na formação técnica especializada em patrimônio histórico (SILVA, 2021).

Como professora, de acordo com Ramalho (2023), "em 1957, Zélia Maia Nobre começou a lecionar na Escola de Engenharia da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), recém fundada", na posição de professora assistente de forma voluntária, e sua efetivação remunerada se deu posteriormente. Como anteriormente mencionado, um dos seus maiores legados foi a idealização e fundação do curso de arquitetura na Universidade Federal, em 1974.

Em virtude dessa significativa contribuição, a arquiteta foi eleita Professora Emérita em 1999 pela Universidade Federal de Alagoas, sendo a segunda mulher a receber essa titulação, desde 1967, ano do primeiro evento. Em 2019 recebeu o maior título oferecido pelas universidades a uma personalidade, com ou sem títulos acadêmicos, o de Doutora Honoris Causa (Ramalho, 2023, p. 51).

Em sua atuação como arquiteta, Zélia Maia Nobre experienciou diferentes escalas de edificações e diferentes usos, desde residências à institucionais. Dentre os seus projetos mais notórios, pioneiro na capital alagoana, como conta SILVA (2021, p. 99) "o Parque Hotel despontou como primeiro edifício vertical de Maceió, marcando essa época pelo emprego de elementos como brises, cobogó, e uma leitura de fachada bem ao gosto da arquitetura pernambucana, que por aqui se fundiu". Outro projeto de grande destaque é o Alagoas late Clube, ou também conhecido como Alagoinhas, vencedor de um concurso, foi concebido em 1970 em parceria com a arquiteta Edy Marreta (SILVA, 2021).

Apesar de sua produção arquitetônica ser bastante diversificada, sua carreira foi marcada pelos projetos de residências. Seu traçado moderno chamou a atenção da elite alagoana, afastando os antigos costumes de conceber moradias (Silva, 2021, p. 98).

Ainda que numerosa a sua produção residencial de Zélia Maia Nobre, ela é pouco discutida e pouco valorizada. Talvez pelo deslumbre pela arquitetura da exceção, muitas vezes a arquitetura do cotidiano cai no abismo do desconhecido. E nesse lugar, há limitado espaço para memória, acervos e preservação. Por esta razão, pesquisas como a tese de doutorado, "A arquitetura Residencial de Zélia Maia Nobre: uma trajetória em Alagoas" de Letícia Brayner Ramalho (2023), se tornam indispensáveis.

Com o objetivo de analisar as residências projetadas pela arquiteta na cidade de Maceió entre 1957 e 1977, Ramalho (2023) utiliza de uma metodologia sustentada em um vasto levantamento documental. Para tanto, realizou um inventário dos projetos que estavam organizados em pastas e inscritos no livro de registros da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Território e Meio Ambiente, sem um filtro de uso das edificações foram totalizadas 95 obras, dentre elas, 65 eram projetos

residenciais. Após o levantamento nos arquivos públicos, a pesquisadora definiu o seu recorte de pesquisa pelas casas da arquiteta.

Em análise dos arquivos, Ramalho (2021, p. 96) concluiu que "os desenhos dos projetos levantados apresentam basicamente o mesmo padrão de representação: plantas baixas, cortes e, em geral, poucas fachadas, em alguns casos somente a fachada principal (frontal), além da planta de cobertura ou situação e cobertura, muitas vezes em escala menor".

Apesar disso, alguns projetos traziam a humanização das fachadas com ricas representações de vegetação, textura e figuras humanas, conferindo escala à composição gráfica e dando algumas pistas do processo de criação. Estas representações humanizadas, já anunciavam algumas decisões de projeto, como materiais de acabamento, esquadrias, elementos vazados, paisagismo, que geralmente eram difíceis de serem compreendidos por meio dos desenhos técnicos de aprovação (Ramalho, 2023, p. 97).

Subsequente a esse processo, a pesquisadora realizou um mapeamento atualizado das residências. Nessa etapa, de 65 projetos, 27 edificações não foram encontradas, sendo 4 da década de 1950, 17 da década de 1960 e 6 na década de 1970 (RAMALHO, 2023). Em fase final, foram realizadas visitas de campo, conforme o relato:

Durante os percursos na cidade, nem todas as casas puderam ser adentradas, por razões distintas: desocupadas, apesar de aparentemente preservadas; acesso não autorizado pelos moradores; isoladas e sem autorização de visita, localizadas no bairro do Pinheiro; em processo de demolição, com acesso igualmente proibido (Ramalho, 2023, p. 112).

AS RESIDÊNCIAS DE ZÉLIA MAIA NOBRE

Zélia Maia Nobre foi responsável por diversos projetos no estado de Alagoas, dentre estes, muitos descaracterizados, demolidos ou nunca construídos. Segundo relatado por Ramalho (2023), por exemplo, evidencia-se a impossibilidade ao acesso de 27 residências.

Esse fato notório exposto pela pesquisa da autora, pode alavancar discussões sobre a preservação de possíveis patrimônios e esbarra em questões sociais que impedem esse feito. De acordo com Machado *et. al* (2013, p. 28) "a ruína da arquitetura moderna em Maceió não se traduz simplesmente pela destruição de edifícios. Estes sobrevivem, mas tal vitalidade está desconectada da vida cultural local".

As edificações "sobreviventes", se apresentam muitas vezes degradadas ou distantes de sua concepção original, conforme é possível observar em algumas residências projetadas Zélia Maia Nobre:

Tabela 01: Projetos e Residências de Zélia Maia Nobre.

RESIDÊNCIAS ZÉLIA MAIA NOBRE			
Residência	Ano	Projeto	Estado de conservação
Eleuza Passos Tenório	1969		
Alessandro Milito Sobrinho	1961		
Humberto Omena	1957		
Ardel Genauro Arthur Jucá	1961		
Benedito Modeira	1958		

Fonte: Elaborada pelas autoras através de levantamento de Ramalho (2023) e ferramenta Google Street View (2024).

O estado de conservação atual das edificações conduz a discussão até a retomada da abordagem de Pelegrini (2011), em que a documentação original é importante para a preservação e composição de uma memória moderna. A possibilidade de os documentos serem passíveis de tombamento abre espaço para a composição de acervos que podem viabilizar uma leitura mais aproximada das intenções primárias dos arquitetos (PELEGRINI, 2011).

Figura 01: Residência Eleusa Passos Tenório - Planta Baixa.

Fonte: Levantamento de Ramalho (2023).

Figura 02: Residência Eleusa Passos Tenório - Fachada.

Fonte: Levantamento de Ramalho (2023).

Figura 03: Residência Eleusa Passos Tenório -Perspectiva.

Fonte: Levantamento de Ramalho (2023).

Conforme Ramalho (2023) conta, no inventário de projetos de Zélia Maia Nobre desenvolvido pela pesquisadora, o material gráfico tinha função extremamente técnica, e era destinado a aprovação de órgãos competentes e direcionamento para a construção das edificações. Portanto, no caso da arquiteta, têm potencial para ser ferramenta técnica de preservação, como Pelegrini (2011) propõem, o projeto pode instrumentalizar reparos ou complementos em obras arquitetônicas.

No vasto universo de projetos da arquiteta Zélia Maia Nobre, foram identificadas 13 demolições, corroborando com a ideia do desaparecimento do patrimônio moderno frente à pressão imobiliária. Verificou-se que a maior parte das obras demolidas está em áreas de intensa verticalização da cidade de Maceió, concentradas próximas à orla litorânea, quase todas as residências não mais existentes foram substituídas por edifícios residenciais ou hotéis. (Ramalho, 2023, p. 101-102).

Esse processo de substituição de edificações reflete uma transformação urbana orientada pela demanda econômica e pelas novas dinâmicas de uso do solo, n quais as antigas construções residenciais dão lugar a empreendimentos comerciais que atendem às necessidades imediatas do mercado. Essa mudança de prioridade levanta questões sobre a preservação arquitetônica e urbana, uma vez que muitas dessas edificações poderiam ter sido mantidas como parte da memória da cidade.

O projeto que consolidou Zélia Maia Nobre como arquiteta modernista foi a sua própria casa, na qual ela residiu entre 1962 e 1988 (RAMALHO, 2023).

Figura 05: Residência Zélia Maia Nobre.

Fonte: Silva (1991).

A residência consiste em um volume térreo, com paredes inclinadas e soltas, posicionado no centro terreno de forma a ser envolto por vegetação. O projeto é expressivamente marcado pelas esquadrias de madeira e vidro nas fachadas, criando um ritmo e se tornando uma versão das tradicionais janelas em fita.

Como característico das casas do movimento moderno, a residência de Zélia Maia Nobre transparece o compromisso entre arquitetura e funcionalidade. A simplicidade formal, de uma edificação térrea com ambientes amplos delimitados por linhas ortogonais, cria generosos cômodos internos que se dispõem de maneira a criar um arranjo de planta que centraliza o jardim interno, o tornando uma peça de destaque na maior circulação da edificação.

Figura 06: Residência Zélia Maia Nobre - Planta Baixa.

Fonte: Silva (1991).

Durante o final da década de 1980, mesmo que sem residir na casa, Zélia Maia Nobre e seu esposo continuaram a utilizar a casa como escritório e biblioteca que, que serviu de suporte aos alunos da faculdade de arquitetura da Universidade Federal de Alagoas (RAMALHO, 2023). Já no começo da década de 1990, mesmo em posse da família Maia Nobre, a residência passou a ser ocupada por uma academia, no entanto, não por muito tempo, em 1999 as filhas da arquiteta, artistas plásticas, instalaram sua loja e fábrica chamada *Viver e Arte*, e com esse uso permaneceu até 2012 (RAMALHO, 2023).

No ano de 2013, a residência foi comprada por uma incorporadora imobiliária que pretendia transformar a casa em um residencial.

A negociação com a incorporadora definiu que a primeira parte da edificação original, cujo volume geométrico com paredes trapezoidais se destacava, seria preservada, sendo o edifício construído imediatamente atrás. Por esta razão, a parte posterior da residência foi demolida, pois daria lugar ao apartamento modelo, comumente realizado por empreendimentos na cidade como recurso de venda (Ramalho, 2023, p. 122).

Figura 07: Residência Zélia Maia Nobre em 2020.

Fonte: Ramalho (2023).

Figura 08 e 09: Residência Zélia Maia Nobre em 2020.

Fonte: Ramalho (2023).

Todavia, o empreendimento não avançou, as obras não foram concluídas e a incorporadora desistiu do projeto. O desfecho da história da residência de Zélia Maia Nobre, é apenas um dentre inúmeras obras que percorreram o mesmo caminho. São edificações que destacam as particularidades das trajetórias de arquitetos e arquitetas, mas que não são vistas como potenciais patrimônios que merecem ser preservados, seja fisicamente, ou como esse artigo sugere, projetualmente, pois como Pelegrini (2011, p. 70) propõe "admitindo-se, entretanto, o edifício como uma cópia do projeto, este último eleva-se à categoria de "original" e, desde sempre, originais estiveram investidos de maior valor patrimonial do que suas cópias".

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os avanços em relação as questões de gênero dentro do campo da arquitetura e do urbanismo estão se tornando cada vez mais evidentes, e isso deve ser reconhecido. No entanto, muito além da continuação da discussão das possíveis razões e objetivos que levam ao ponto em que está, é preciso iniciar a discussão de formas e métodos de como ser pode minimizar os impactos causados pela herança do patriarcado e de inúmeras questões sociais.

No campo da arquitetura moderna, é urgente a necessidade de revisão da narrativa historiográfica, uma vez que ela foi construída mediante a um contexto social que não favoreceu parte da população ou uma minoria de profissionais que trabalharam nas “sombras” dos grandes cânones da arquitetura no Brasil e no mundo.

Além da invisibilidade de profissionais, destaca-se também uma visível banalização da arquitetura produzidas fora dos eixos de maior capitalização no país, principalmente no período da construção da narrativa historiográfica, mais especificamente nas regiões Norte e Nordeste.

Por meio deste artigo, pretendeu-se introduzir a discussão de um método de reconhecimento, preservação e conservação das obras de profissionais da área e seus projetos, como foi demonstrado pelo estudo de caso, relacionando teoria e a produção de residências da arquiteta alagoana Zélia Maia Nobre, presentes no Nordeste do Brasil, tendo como base as pesquisas realizadas por Ramalho (2023).

A atribuição do estado de patrimônio ao projeto, como apresentado pela hipótese de Pellegrini (2011), pode ser considerada ao analisar ou reconhecer a obra de arquitetos que não foram reconhecidos em seu período, ou que por alguma outra razão contextual tiveram suas obras demolidas ou modificadas com o tempo. Reafirmando que, mesmo sem o elemento arquitetônico em si, existe a valorização e representação desse trabalho.

As barreiras de se deve uma história podem ser inúmeras, mas nós, pesquisadores e as redes de pesquisa, somos maiores que elas. Portanto, além de alavancar discussões sobre o patrimônio conservação, revisões historiográficas, visibilização e reconhecimento de minorias, deve-se conectar referências e pensamentos, para que se possa produzir alternativas para minimizar os efeitos causados pela história e como ela foi contada.

Redefinindo o patrimônio: gênero e valores na
arquitetura produzida por Zélia Maia Nobre
Júlia Mendonça Costa e Victória Fernandes
Vicente

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- FONTES, Marina Lima de. **Mulheres invisíveis: a produção feminina brasileira na arquitetura impressa no século XX por uma perspectiva feminista**. Dissertação de mestrado. Brasília. 2017.
- GATÍ, Andréa Halász. **Esposas: atuações em Arquitetura, Interiores e Design**. IV Enanparq. Porto Alegre. 2016.
- GATÍ, Andréa Halász. **Arquitetas em nome do pai, filho e do marido**. Artigo publicado pelo Caderno de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo. 2021.
- GATÍ, Andréa Halász. **Arquitetas no Recife: uma leitura de gênero das parcerias entre casais de arquitetos na década de 1960**. Tese de doutorado. Recife. 2021
- LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas da América Latina do século XX**. Editora Altamira. 2014.
- LIMA, Ana Gabriela Godinho; ZEIN, Ruth Verde. **Não somos arquitetas fáceis**. Revista THESIS. Volume 7. 2023 – 2024.
- MACHADO, Roseline Vanessa Oliveira et al. O Tempo Não É o mesmo em Todo Lugar: Faces Contemporâneas de Edificações Modernas em Maceió. **Revista Ímpeto**, n. 4, 2013.
- PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão**. Tese de doutorado. Porto Alegre. 2011.
- RAMALHO, Letícia Brayner. **A arquitetura residencial de Zélia Maia Nobre: uma trajetória em Alagoas**. Tese de doutorado. Maceió. 2023.
- RAMALHO, Letícia; MANHAS, Adriana; FERRARE, Josemary. **Memórias da arquitetura modernista alagoana: a casa de Zélia Maia Nobre**. Brazilian Journal of Development. Curitiba. 2020.
- SILVA, Fernanda Araújo Félix da. **Onde estão as mulheres arquitetas maceioenses? Um levantamento sobre a produção arquitetônica feminina em Maceió, desde a década de 50 até os dias atuais**. Maceió, 2018.
- SILVA, Fernanda Araújo Félix da. **Onde estão as mulheres arquitetas maceioenses? As pioneiras**. In: GATÍ, Andréa; NASLAVSKY, Guilah (org.). Brasil, Nordeste, Mulheres Arquitetas: Migrações, regionalismo e gênero. Maceió, 2022.
- SILVA, Maria Angélica. **Arquitetura moderna – a atitude alagoana (1950-64)**. Maceió: Edufal, 1991.
- WAISMAN, Marina. **O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos**. São Paulo, 2013.
- ZEIN, Ruth Verde. **O vazio significativo do cânon**. In: VIRUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt> Acesso: 04 Mai 2021.
- ZEIN, Ruth Verde. **Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil**. São Paulo: RIO Books. 2022.
- ZEIN, Ruth Verde. In: GUERRA, Abílio; LARA, Fernando Luiz; SANTOS, Silvana Romano (Org.). **Leituras Críticas**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2018.